

**COMO ESCOLHER
EXCIPIENTES PARA**

**CÁPSULAS PREPARADAS
MAGISTRALMENTE**

MARÍLIA
2020

Adriana Carrer Stefanini Gemeinder
Vanessa Casagrande
Osni Lázaro Pinheiro

**COMO ESCOLHER
EXCIPIENTES PARA
CÁPSULAS PREPARADAS
MAGISTRALMENTE**

FACULDADE DE MEDICINA
DE MARÍLIA
2020

Esta cartilha é componente da dissertação “Elaboração de material didático para escolha de excipientes de cápsulas preparadas magistralmente” do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Ensino em Saúde

Projeto Gráfico, Diagramação e Ilustração
Pedro Felix (vectors copright by freepik)

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília.

G322c Gemeinder, Adriana Carrer Stefanini.
Como escolher excipientes para cápsulas preparadas magistralmente / Adriana Carrer Stefanini Gemeinder, Vanessa Casagrande, Osni Lázaro Pinheiro. – Marília : Faculdade de Medicina de Marília, 2020.
19 f.

1. Excipientes. 2. Cápsulas. 3. Incompatibilidade de medicamentos. 4. Tecnologia farmacêutica. 5. Materiais de ensino.

CDD: 615

Copyright 2020

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por quaisquer meios eletrônicos, fotografada, gravado ou outro, sem autorização prévia dos autores.

Este trabalho está licenciado com uma licença Creative Commons - Atribuição - Não-Comercial - SemDerivações 4.0 Internacional

Apresentação

Os excipientes são componentes de uma preparação farmacêutica que apresentam funcionalidades específicas. Eles são fundamentais na estabilização do princípio ativo, favorecendo sua solubilidade durante o processo de preparação e a sua absorção após a administração.

Por isso, apesar de não possuírem ação farmacológica, a **escolha do excipiente deve ser um processo criterioso com embasamento técnico-científico**. O objetivo deste material é **auxiliar o profissional magistral**.

Ele foi desenvolvido com a contribuição de profissionais farmacêuticos especialistas na área farmacotécnica para auxiliar na melhor escolha de excipientes para o preparo magistral de cápsulas duras. As sugestões das substâncias utilizadas como excipiente deste material levam em consideração o Sistema de Classificação Biofarmacêutica dos fármacos, o qual relaciona sua permeabilidade e solubilidade.

Sumário

Definição	05
Você sabia que... ..	06
Como os excipientes podem auxiliar na composição da formulação?	07
Principais excipientes	08
Excipientes mais utilizados	09
A importância da escolha do excipiente	13
Como escolher o excipiente	14
Classe II	15
Classe IV	16
Sugestão de excipientes para fármacos da Classe II e IV	17
Referências consultadas	18

Definição

O Conselho Internacional de Excipientes Farmacêuticos (“International Pharmaceutical Excipient Councils” – IPEC), descreve **EXCIPIENTE** como:

“Qualquer substância, diferente do fármaco, que pode ser incluída na forma farmacêutica para possibilitar a preparação do medicamento, permitir a administração de doses exatas, fornecer estabilidade química ao fármaco, garantir a aceitabilidade, não apresentar propriedade farmacológica, podendo modificar a liberação, estabilidade e a biodisponibilidade do fármaco.”

Você sabia que...

- A biodisponibilidade é a relação da quantidade e a velocidade com que o fármaco é absorvido.
- A biofarmacotécnica avalia a interação do fármaco com o organismo, através da liberação, dissolução e absorção dos fármacos.
- Para que a ação farmacológica seja eficaz o processo biofarmacotécnico e a biodisponibilidade do fármaco devem estar em sinergia.
- Quando utiliza-se o princípio ativo de forma isolada este tem pouca estabilidade, baixa durabilidade, além de aderência nas paredes dos recipientes, o que o torna impróprio para uso e ainda interfere na eficácia terapêutica.

Portanto, os EXCIPIENTES, são usados para **melhorar a estabilidade, a biodisponibilidade** e auxiliar na **absorção** do fármaco.

Como os EXCIPIENTES podem auxiliar na composição da formulação?

- Os EXCIPIENTES podem corresponder à até 99% da composição total de um medicamento, o que pode influenciar na solubilidade melhorando a sua biodisponibilidade.
- Em uma preparação não é indicado usar um único tipo de excipiente, pois pode interferir na dissolução e permeabilidade do princípio ativo, sendo mais **indicada a seleção de excipientes de acordo com suas características.**
- Os EXCIPIENTES podem assumir várias funções para formas farmacêuticas sólidas: **diluentes, molhantes, lubrificantes e desagregantes.**

Principais Excipientes

DILUENTES (Concentração usual: 0,0-90,0%) Podem favorecer a velocidade de dissolução dos fármacos, podendo ser hidrossolúveis e hidrofílicos. São adicionados à forma farmacêutica para completar a quantidade necessária para seu preparo.

DESAGREGANTES (DESINTEGRANTES) (Concentração usual: 2,0-12,0%) Aceleram a dissolução ou desagregação dos medicamentos sólidos nos líquidos do organismo. Essa dissolução pode variar em função das substâncias ativas ou com a velocidade de absorção que se pretende.

MOLHANTES (TENSOATIVOS /SURFACTANTES) (Concentração usual: 0,1 - 1,0%) Reduzem a tensão superficial pó/água, e aumentam a molhabilidade dos pós insolúveis em água, e de fármacos, contribuindo com sua solubilidade.

“CUIDADO: ESTE EXCIPIENTE PODE AUMENTAR A ABSORÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO DE FORMA SIGNIFICATIVA”.

LUBRIFICANTES (Concentração usual: 0,1 - 2,0%)

Facilitam o deslizamento dos pós durante o preparo das cápsulas de natureza hidrofóbica, diminuem a molhabilidade das partículas e reduzem a velocidade de dissolução.

Excipientes mais utilizados

AMIDO DE MILHO: Empregado como **DILUENTE** (Concentração usual: **5,0-75,0%**), usar associado ao dióxido de silício coloidal. Por ser um diluente hidrofílico, facilita a solubilidade de fármacos pouco solúveis e favorece a desagregação. **NÃO POSSUI** relato de **INCOMPATIBILIDADE** com fármacos. Quando modificado para **AMIDO GLICOLATO DE SÓDIO**, adquire características **DESAGREGANTES** (Concentração usual: **5,0-10,0%**) e possui **INCOMPATIBILIDADE** com ácido ascórbico.

CELULOSE MICROCRISTALINA: Usado como **DILUENTE** (Concentração usual: **20,0 - 90,0%**), **LUBRIFICANTE** (Concentração usual: **5,0 - 20,0%**), e **DESAGREGANTE** (Concentração usual: **5,0 - 15,0%**), insolúvel em água, auxilia na desagregação da forma farmacêutica sem interferir na solubilidade do fármaco. **INCOMPATIBILIDADE:** com agentes oxidantes fortes.

DIÓXIDO DE SILÍCIO COLOIDAL (Aerosil®): **ABSORVENTE** e **LUBRIFICANTE** (concentração usual: **0,1 - 0,5%**), facilitador de fluxo de pós, aumenta a estabilidade do fármaco frente à umidade. Não possui relato de **INCOMPATIBILIDADE**.

Excipientes mais utilizados

ESTEARATO DE MAGNÉSIO: Usado como **LUBRIFICANTE** (**Concentração usual: 0,25 - 5,0%**). Sendo um composto hidrofóbico, é capaz de retardar a dissolução de formas farmacêuticas sólidas, devendo ser usado na menor concentração possível e associado à um agente tensoativo (lauril sulfato de sódio) para facilitar a molhagem da mistura nos fluidos gastrointestinais. **INCOMPATIBILIDADE:** com ácido acetilsalicílico, algumas vitaminas e sais de ferro.

FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO: Pode ter a função de **DILUENTE** e **TAMPONANTE**, requer a adição de agente lubrificante (estearato de magnésio 1,0%). **INCOMPATIBILIDADE:** com derivados da tetraciclina, indometacina, ácido acetilsalicílico, aspartame, ampicilina, cefalexina, eritromicina e fármacos sensíveis ao pH alcalino promovido pelo fosfato de cálcio dibásico.

Excipientes mais utilizados

LACTOSE: Utilizado como **DILUENTE (Concentração usual: 65,0 - 85,0%)**. **INCOMPATIBILIDADE:** com aminoácidos, aminofilina, fluoxetina, lisinopril, hormônios da tireoide, besilato de anlodipino, furosemida, sertralina, imipramina, amitriptilina, clomipramina, nortriptilina, formando produtos de cor marrom.

É **CONTRA INDICADO** para pacientes com deficiência da enzima lactase, devido a intolerância à lactose.

MANITOL: Usado como **DILUENTE (Concentração usual: 0,0 - 7,0%)**, é um composto hidrofílico e auxilia na desintegração. **INCOMPATIBILIDADE:** com sulfato ferroso, sulfato de cobre, hidróxido de alumínio e reduz a biodisponibilidade da cimetidina de uso oral.

Excipientes mais utilizados

LAURIL SULFATO DE SÓDIO: É um **MOLHANTE** (Concentração usual: 1,0 - 2,0%) e **LUBRIFICANTE** (Concentração usual: 1,0 - 2,0%) e suas propriedades tensoativas diminuem a tensão superficial e melhoram a molhabilidade dos fármacos. É estável e não higroscópico. **INCOMPATIBILIDADE:** com tensoativos catiônicos, alcaloides (atropina, escopolamina, sulfato e fosfato de codeína, ioimbina, ergotamina, dihidroergocristina, cafeína, entre outros alcaloides), cálcio e magnésio.

TALCO: Utilizado como **LUBRIFICANTE** (concentração usual: 1,0 - 10,0%) ou como **DILUENTE** (concentração usual: 5,0 - 30,0%). Por ser higroscópico e retardante da dissolução, reduz a dissolução de fármacos pouco solúveis. Empregado na redução de forças eletrostáticas de pellets.

Não apresenta **INCOMPATIBILIDADE** quando usado no preparo de cápsulas.

A importância da escolha do EXCIPIENTE

A escolha inadequada do **EXCIPIENTE** pode provocar reações adversas aos usuários e instabilidade no medicamento?

● Reações adversas mais comuns:

- Diarreia, flatulência e dores abdominais.
- Intoxicações, intolerâncias e alergias, podendo inclusive causar choque anafilático.
- Cefaleia e broncoespasmo.
- Nefrotoxicidade e hepatotoxicidade.

● Instabilidades provocadas nos medicamentos:

- Interações químicas entre fármacos e excipientes como hidrólise, oxidação, desidratação entre outras.

Como escolher o EXCIPIENTE?

- Uma das ferramentas mais utilizadas para a escolha segura dos EXCIPIENTES é o Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB).
- O SCB sugere a divisão dos fármacos em 4 classes conforme o esquema.

De acordo, com o SCB, os fármacos pertencentes às classes II e IV estão sujeitos à particularidades com sua biodisponibilidade.

CLASSE I

Alta solubilidade
Alta permeabilidade

CLASSE II

Baixa solubilidade
Alta permeabilidade

CLASSE III

Alta solubilidade
Baixa permeabilidade

CLASSE IV

Baixa solubilidade
Baixa permeabilidade

Classe II

PRINCIPAIS FÁRMACOS DA CLASSE II

Fenitoína, albendazol, carvedilol, cetoprofeno, cloroquina, diazepam, espirolactona, itraconazol, loratadina, lorazepam, nifedipino, nimesulida, piroxicam, meloxicam, entre outros.

CLASSE II - CARACTERÍSTICAS

São fármacos de alta permeabilidade e baixa solubilidade, sua absorção é variável devido aos fatores fisiológicos (variação do pH no trato gastrointestinal) e fatores farmacotécnicos (diferença entre formulações). O processo de absorção ocorre durante um tempo mais prolongado.

Classe IV

PRINCIPAIS FÁRMACOS DA CLASSE IV

Valsartana, ácido acetilsalicílico, doxiciclina, paracetamol, amoxicilina, norfloxacino, fenobarbital, furosemida, ácido fólico, alopurinol, hidroclorotiazida, famotidina, metronidazol entre outros.

CLASSE IV - CARACTERÍSTICAS

São fármacos de baixa permeabilidade e baixa solubilidade, o que dificulta a administração oral. A escolha equivocada do EXCIPIENTE nesta classe pode interferir no tempo de dissolução do fármaco, dificultando mais a sua biodisponibilidade.

Sugestões de EXCIPIENTES para fármacos da Classe II e IV

Classe II: Baixa solubilidade e alta permeabilidade

EXCIPIENTE	FUNÇÃO
Dióxido de Silício Coloidal	Adsorvente
Lauril sulfato de sódio	Molhante
Amido * ou Amido glicolato de sódio**	Desagregante / Diluente
Celulose microcristalina	Diluente

Classe IV: Baixa solubilidade e baixa permeabilidade

EXCIPIENTE	FUNÇÃO
Dióxido de Silício Coloidal	Adsorvente
Lauril sulfato de sódio	Molhante
Amido * ou Amido glicolato de sódio**	Desagregante / Diluente
Celulose microcristalina	Diluente

** Amido: tem suas características alteradas de acordo com sua origem: amido de milho, batata e arroz.

* Amido glicolato de sódio: amido pregelatinizado, obtido pelo rompimento dos grãos, o que melhora suas propriedades de fluxo.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

ABDELLAH, A. Importance and globalization status of good manufacturing practice (GMP) requirements for pharmaceutical excipients, **Saudi Pharmaceutical Journal**, v.23, n.1, p.9-13, 2015.

BOU-CHACRA, N. *et al.* Evolution of choice os solubility and dissolution media after two decades of Biopharmaceutical Classification System. **The American Association of Pharmaceutical Scientists Journal**, v.19, n.4, p.989-1001, 2017.

DAVE, V.S. Excipient variability and its impact on dosage form functionality. **Journal of Pharmaceutical Sciences**, v.104, n.3, p.906-915, 2015.

FERREIRA, A.O. **Guia prático de farmácia magistral**. 5.ed. São Paulo: Pharmabooks, 2019. 1560p.

IPEC - Europe Safety Committee. **The Proposed guideline for the safety evaluation of new excipients**. European Pharmaceutical Review. 1997.

NARANG, A.S., RAO, V.M., RAGHAVAN, K.S. Developing solid oral dosage forms: Pharmaceutical Theory and Practice. **Excipient Compatibility**, p.125-145, 2009.

REKER, D., BLUM, S. M., STEIGER, C., Inactive ingredients in oral medications, **Science Translational Medicine**. v.11, n.483, p.6753, 2019.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

SILVA, D.A., LÖBENBERG, R., DAVIES, N. Are excipients inert? Phenytoin pharmaceutical investigations with new incompatibility insights, **Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences**, v.21, n.1, p.9-31, 2018.

ULLMANN, P. *et al.* Practice update: Excipient selection for compounded pharmaceutical capsules: They're only fillers, right? **AJP: The Australian Journal of Pharmacy**. v.98, n.1164, p.78-83, 2017.

VAN DER MERWE, J., STEENEKAMP, J., STEYN, D. The role of functional excipients in solid oral dosage forms to overcome poor drug dissolution and bioavailability, **Pharmaceutics**, v.12, n.5, p.393, 2020.

VILLANOVA, J.C.O., SÁ, V.R. **Excipientes**: Guia prático para padronização. 2.ed. São Paulo: Pharmabooks, 2009. 434p.

Famema

**Faculdade de Medicina de Marília
2020**